

KATMAN PORTAL

Girişimci (!) Üniversite ve Toplum

Author(s): Erkan Erdil

Published: Nisan 27, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4618>

Abstract Üniversitelerin asli görevi toplumsal refahı artıran kamusal yapılar olmaları gerekliliğidir.

Published by Katman Portal · Nisan 27, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4618>